

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O`QUVCHILARGA OG`ZAKI KO`PAYTIRISHNING MAXSUS HOLLARINI O`RGATISH USULLARI

Axmedova Dilfuza Tursunboyevna.

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 47-maktab

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628725>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanidan ba'zi natural sonlarni ko'paytirishning og'zaki usullarini o'quvchilarga tushuntirish misollar yechish orqali bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Natural son, og'zaki, ko'paytirish, yig'indi, ko'paytma, ayirma, ko'paytuvchi, maxsus.

Ma'lumki matematika fanida ikki honali sonlarni va undan yuqori honali bo'lgan sonlarni og'zaki ko'paytirish masalasi murakkab hisoblanib, o'quvchilarga bir muncha qiyinchiliklar tug'diradi. Ushbu muammoni xal qilish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Biz bu maqolada sonlarni og'zaki ko'paytirishni maxsus yo'llarini, yani oxiri 5 bilan tugagan sonlarni ko'paytirish usullarini ko'rib chiqamiz.

1. Bir o'nlikga farq qiluvchi ohirgi raqami 5 bilan tugagan sonlarning ko'paytmasini hisoblaganda, 5 sonidan oldingi turgan sonlarning kichigiga 1 soni qo'shiladi. Hosil bo'lgan yig'indi ko'paytuvchilardan kattasini 5 sonidan oldingi turgan songa ko'paytiriladi. Natijadan esa 1 soni ayriladi. Hosil bo'lgan ayirma yoniga 75 soni qo'shib qo'yiladi. Masalan:

1) $15 \times 25 = (1+1) \times 2 - 1 = 2 \times 2 - 1 = 4 - 1$, natija yoniga 75 sonini yozib 375 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $15 \times 25 = 375$.

2) $45 \times 55 = (4+1) \times 5 - 1 = 5 \times 5 - 1 = 25 - 1 = 24$, natija yoniga 75 sonini yozib 2475 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $45 \times 55 = 2475$

3) $135 \times 145 = (13+1) \times 14 - 1 = 14 \times 14 - 1 = 196 - 1 = 195$, natija yoniga 75 sonini yozib 19575 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $135 \times 145 = 19575$.

4) $1015 \times 1025 = (101+1) \times 102 - 1 = 102 \times 102 - 1 = 10404 - 1 = 10403$, natija yoniga 75 sonini yozib 1040375 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $1015 \times 1025 = 1040375$.

2. Ikki o'nlikga farq qiluvchi ohirgi raqami 5 bilan tugagan sonlarning ko'paytmasini hisoblaganda, 5 sonidan oldin turgan sonlarning kichigiga 1 soni qo'shiladi. Hosil bo'lgan yig'indi ko'paytuvchilardan kattasini 5 sonidan oldingi turgan songa ko'paytiriladi. Natijasidan esa 1 soni ayriladi. Hosil bo'lgan ayirma yoniga 25 soni qo'shib qo'yiladi. Masalan:

1) $15 \times 35 = (1+1) \times 3 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 6 - 1$, natija yoniga 25 ni yozib 525 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $15 \times 35 = 525$.

2) $45 \times 65 = (4+1) \times 6 - 1 = 5 \times 6 - 1 = 30 - 1 = 29$, natijada yoniga 25 sonini yozib 2925 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $45 \times 65 = 2925$

3) $125 \times 145 = (12+1) \times 14 - 1 = 13 \times 14 - 1 = 182 - 1 = 181$, natija yoniga 25 sonini yozib 18125 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $125 \times 145 = 18125$.

4) $1005 \times 1025 = (100+1) \times 102 - 1 = 101 \times 102 - 1 = 10302 - 1 = 10301$, natija yoniga 25 sonini yozib 1010025 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $1005 \times 1025 = 1030125$.

3. Uch o`nlikga farq qiluvchi ohirgi raqami 5 bilan tugagan sonlarning ko`paytmasi hisoblaganda, 5 sonidan oldin turgan sonlarning kichigiga 1 soni qo`shiladi. Hosil bo`lgan yig`indi ko`paytuvchilardan kattasini 5 sonidan oldingi turgan songa ko`paytiriladi. Natijadan esa 2 soni ayiriladi. Hosil bo`lgan ayirma yoniga 75 soni qo`shib qo`yiladi. Masalan:

1) $15 \times 45 = (1+1) \times 4 - 2 = 2 \times 4 - 2 = 8 - 2 = 6$, natija yoniga 75 sonini yozib 675 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $15 \times 45 = 675$.

2) $25 \times 55 = (2+1) \times 5 - 2 = 3 \times 5 - 2 = 13$, natija yoniga 75 sonini yozib 1375 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $25 \times 55 = 1375$.

3) $105 \times 135 = (10+1) \times 13 - 2 = 11 \times 13 - 2 = 143 - 2 = 141$, natija yoniga 75 sonini yozib 14175 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $105 \times 135 = 14175$.

4) $1025 \times 1055 = (102+1) \times 105 - 2 = 103 \times 105 - 2 = 10815 - 2 = 10813$, natija yoniga 75 sonini yozib 1081375 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $1025 \times 1055 = 1081375$.

4. To`rtta o`nlikga farq qiluvchi ohirgi raqami 5 bilan tugagan sonlarning ko`paytmasini hisoblaganda, 5 sonidan oldingi turgan sonlarning kichigiga 1 soni qo`shiladi. Hosil bo`lgan yig`indi ko`paytuvchilardan kattasini 5 sonidan oldingi turgan songa ko`paytiriladi. Natijadan esa 2 soni ayiriladi. Hosil bo`lgan ayirma yoniga 25 soni qo`shib qo`yiladi. Masalan:

1) $15 \times 55 = (1+1) \times 5 - 2 = 2 \times 5 - 2 = 10 - 2 = 8$, natija yoniga 25 sonini yozib 825 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $15 \times 55 = 825$.

2) $25 \times 65 = (2+1) \times 6 - 1 = 3 \times 6 - 1 = 18 - 1 = 17$, natija yoniga 25 sonini yozib 1725 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $25 \times 65 = 1725$.

3) $145 \times 185 = (14+1) \times 18 - 2 = 15 \times 18 - 2 = 270 - 2 = 268$. natija yoniga 25 sonini yozib 26825 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $145 \times 185 = 26825$.

4) $1035 \times 1075 = (103+1) \times 107 - 2 = 104 \times 107 - 2 = 11128 - 2 = 11126$, natija yoniga 25 sonini yozib 1112625 sonini hosil qilamiz, bu esa umumiy natijadir. Yani $1035 \times 1075 = 1112625$.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G`. Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi. (O.O`.Y uchun darslik) Toshkent “Fan va texnologiya” 2005 yil.
2. Bikbayeva N.U, Yangibayeva E, Giffanova K.M. 4-sinf matematikasi. “O`qituvchi” Toshkent 2011 yil.